

EFICIENȚA UTILIZĂRII STIMULILOR VIZUALI ÎN EXAMINĂRILE POLIGRAF: STUDIUL EMPIRIC ASUPRA REACȚIILOR PSIHOFIZIOLOGICE

Iurie ODAGIU,
doctor în drept, conferențiar universitar,

Andrei LUNGU,
doctorand

THE EFFICIENCY OF VISUAL STIMULI IN POLYGRAPH EXAMINATIONS: AN EMPIRICAL STUDY ON PSYCHO- PHYSIOLOGICAL REACTIONS

Iurie ODAGIU,
PhD, associate professor,

Andrei LUNGU,
PhD student

Studiul de față explorează utilizarea stimulilor vizuali în examinările poligraf, o metodă cu aplicabilitate extinsă în investigarea diverselor tipuri de infracțiuni grave. Testarea s-a bazat pe prezentarea unor imagini reprezentative pentru circumstanțele infracțiunilor, precum locul faptei, obiecte utilizate sau persoanele implicate, oferind o alternativă non-verbală la întrebările clasice utilizate în mod tradițional în acest context. Rezultatele obținute au demonstrat o reactivitate psihofiziologică sporită la expunerea la stimuli vizuali, comparativ cu metodele verbale, datorită procesării cognitive mai rapide și a impactului emoțional direct al imaginilor.

Această metodă propune o posibilă completare a tehnicilor clasice de testare poligraf, fiind deosebit de utilă în cazurile în care există bariere lingvistice, dificultăți de comunicare verbală sau riscuri de manipulare cognitivă a răspunsurilor. Totodată, cercetarea evidențiază limitările utilizării stimulilor vizuali, cum ar fi distorsiunile memoriei subiecțului sau influențele externe care pot afecta interpretarea reacțiilor. Studiul contribuie la dezvoltarea unei metodologii hibride, care combină elemente vizuale și verbale pentru a crește precizia și eficiența investigațiilor criminalistice, adaptând practicile internaționale la nevoile locale.

Cuvinte-cheie: poligraf, stimuli vizuali, reacții psihofiziologice, investigație criminalistică, metode complementare, infracțiuni grave, trauma psihologică.

This study explores the use of visual stimuli in polygraph examinations, a method with broad applicability in investigating various types of serious crimes. The testing involved presenting images representative of crime circumstances, such as the crime scene, objects used, or individuals involved, offering a non-verbal alternative to traditional verbal questioning. The results demonstrated increased psychophysiological reactivity to visual stimuli compared to verbal methods, due to the faster cognitive processing and the direct emotional impact of images.

This method suggests a potential complement to classical polygraph techniques, particularly useful in cases involving language barriers, difficulties in verbal communication, or risks of cognitive manipulation of responses. At the same time, the research highlights the limitations of using visual stimuli, such as memory distortions or external influences that may affect the interpretation of reactions. This study contributes to the development of a hybrid methodology that combines visual and verbal elements to enhance the accuracy and efficiency of criminal investigations, adapting international practices to local needs.

Keywords: polygraph, visual stimuli, psychophysiological reactions, criminal investigation, complementary methods, serious crimes, psychological trauma.

1. INTRODUCERE.

Examinările poligraf reprezintă o metodă utilizată frecvent în investigarea infracțiunilor, având rolul de a detecta reacțiile psihofiziologice ale subiecților. În mod obișnuit, aceste teste implică întrebări verbale pentru a stimula răspunsurile fiziologice. Totuși, explorarea unor metode complementare, precum utilizarea stimulilor vi-

1. INTRODUCTION

Polygraph examinations are a method frequently used in criminal investigations to detect the psychophysiological reactions of subjects. Typically, these tests involve verbal questions to stimulate physiological responses. However, exploring complementary methods, such as the use of visual stimuli, can bring ad-

zuali, poate aduce un plus de diversitate și adaptabilitate în investigațiile criminalistice.

Această abordare, inspirată din practicile internaționale, în special din Japonia, oferă o alternativă la metodele tradiționale, vizând o mai bună înțelegere a legăturii emoționale și cognitive a subiectului cu circumstanțele infracțiunii. Imaginile prezentate în timpul testului pot reflecta locul comiterii faptei, obiectele implicate sau persoanele asociate cazului, declanșând reacții psihofiziologice ce pot fi monitorizate și analizate.

Un alt motiv pentru implementarea acestei tehnici este posibilitatea de a elimina ambiguitățile asociate întrebărilor verbale, care pot fi interpretate diferit în funcție de nivelul de înțelegere sau de barierele lingvistice. Stimulii vizuali uniformi și clari pot contribui la obținerea unor rezultate mai relevante și mai ușor de interpretat.

Această cercetare urmărește să investigheze potențialul stimulilor vizuali ca instrument complementar în examinările poligraf, evaluând atât avantajele, cât și limitările acestei metode. Prin integrarea acesteia alături de testele tradiționale, se dorește creșterea acurateții și a relevanței în investigarea infracțiunilor.

Studiul propune adaptarea unor practici internaționale la contextul local, oferind un cadru pentru a explora noi perspective asupra utilizării poligrafului în investigațiile criminalistice. Aceasta deschide posibilitatea de a diversifica metodele existente și de a îmbunătăți analiza cazurilor complexe.

Scopul studiului. Autorii își propun să analizeze utilizarea stimulilor vizuali în cadrul examinării poligraf, evaluând eficiența acestora în detectarea reacțiilor psihofiziologice specifice persoanelor implicate în investigarea infracțiunilor. Studiul urmărește să stabilească în ce măsură această abordare poate completa metodele clasice de testare poligraf, prin identificarea reacțiilor emoționale și fiziologice declanșate de imagini relevante pentru circumstanțele infracțiunii.

Cercetarea include o analiză comparativă între metodele tradiționale bazate pe întrebări verbale și testarea prin intermediul stimulilor vizuali, evidențiind avantajele și dezavantajele fiecărei tehnici. De asemenea, se propune adaptarea și integrarea acestei metode complemen-

ditional diversity and adaptability to criminal investigations.

This approach, inspired by international practices, particularly those in Japan, offers an alternative to traditional methods, aiming to better understand the emotional and cognitive connection of the subject to the circumstances of the crime. Images presented during the test can depict the crime scene, involved objects, or persons associated with the case, triggering psychophysiological reactions that can be monitored and analyzed.

Another reason for implementing this technique is its potential to eliminate ambiguities associated with verbal questions, which may be interpreted differently depending on the subject's level of understanding or language barriers. Uniform and clear visual stimuli can contribute to obtaining more relevant and easier-to-interpret results.

This research seeks to investigate the potential of visual stimuli as a complementary tool in polygraph examinations, evaluating both the advantages and limitations of this method. By integrating it alongside traditional tests, the aim is to enhance the accuracy and relevance of criminal investigations.

The study proposes adapting international practices to the local context, providing a framework for exploring new perspectives on the use of the polygraph in criminal investigations. This opens the possibility of diversifying existing methods and improving the analysis of complex cases.

Objective of the Study. The authors aim to analyze the use of visual stimuli in polygraph examinations, evaluating their efficiency in detecting psychophysiological reactions specific to individuals involved in criminal investigations. The study seeks to determine to what extent this approach can complement classical polygraph testing methods by identifying emotional and physiological reactions triggered by images relevant to the circumstances of the crime.

The research includes a comparative analysis between traditional methods based on verbal questioning and testing through visual stimuli, highlighting the advantages and disadvantages of each technique. Additionally, it proposes adapting and integrating this complementary method into criminalistic practices to

tare în cadrul practicilor criminalistice, pentru o mai bună identificare a legăturii emoționale a subiectului cu evenimentul investigat.

Problematika acestui studiu are aplicabilitate în multiple domenii, de la investigarea infracțiunilor grave până la utilizarea poligrafului în evaluarea declarațiilor în diverse contexte judiciare și extrajudiciare.

Autorii vor aborda aspecte precum selectarea și prezentarea stimulilor vizuali, monitorizarea reacțiilor psihofiziologice și analiza datelor obținute, cu scopul de a oferi recomandări pentru o implementare eficientă a acestei tehnici în investigațiile criminalistice. Acest subiect se încadrează în domeniul interdisciplinar al criminalisticii, psihologiei, criminologiei și tehnologiilor aplicate în domeniul justiției.

2. METODE ȘI MATERIALE APLICATE

Cercetarea va fi realizată prin valorificarea metodei de cercetare specifice teoriei și doctrinei juridice, cum ar fi: metoda logică, metoda analizei comparative, analiza sistemică, descrierea, deducția, metoda istorică. Materialele utilizate în vederea realizării studiului le constituie publicațiile cercetătorilor din domeniu, materiale analitice ale practicienilor, precum și legislația relevantă. De asemenea, baza științifică a cercetării o constituie diverse studii cuprinse în culegeri de materiale ale conferințelor, articole științifice, comentarii aplicative etc.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Circumstanțele experimentului

Studiul s-a desfășurat în perioada septembrie-octombrie 2024 și a implicat utilizarea unui set de stimuli vizuali special concepuți pentru examinarea poligraf. Persoana testată a fost un subiect care a trecut printr-o experiență infracțională traumatică, incluzând răpirea, sechestrarea și agresiunea. Aceasta a fost informată despre procedurile testului și a consimțit să participe, în cadrul unui protocol etic strict, asigurând respectarea drepturilor și confortului său psihologic pe parcursul experimentului.

Pentru acest experiment s-a utilizat poligraful Lafayette LX 4000, un echipament modern, bine cunoscut în domeniul aplicării legii. Acesta permite monitorizarea simultană a mai multor parametri fiziologici, inclusiv ritmul

better identify the emotional connection of the subject to the investigated event.

The issues addressed in this study have applicability across multiple fields, ranging from investigating serious crimes to using the polygraph for evaluating statements in various judicial and extrajudicial contexts.

The authors will explore aspects such as the selection and presentation of visual stimuli, the monitoring of psychophysiological reactions, and the analysis of collected data, aiming to provide recommendations for the effective implementation of this technique in criminal investigations. This subject falls within the interdisciplinary field of criminalistics, psychology, criminology, and technologies applied to the justice system.

2. METHODS AND MATERIALS

The research is conducted by employing methods specific to legal theory and doctrine, such as the logical method, the comparative analysis method, systemic analysis, description, deduction, and the historical method. The materials used for the study include publications by researchers in the field, analytical materials from practitioners, as well as relevant legislation.

Additionally, the scientific foundation of the research consists of various studies included in conference proceedings, scientific articles, applied commentaries, and other academic resources.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

Experimental Circumstances

The study was conducted between September and October 2024 and involved the use of a specially designed set of visual stimuli for polygraph examination. The tested individual was a subject who had experienced a traumatic criminal event, including abduction, confinement, and assault. The subject was informed about the testing procedures and provided consent to participate, adhering to a strict ethical protocol that ensured the protection of their rights and psychological comfort throughout the experiment.

The Lafayette LX 4000 polygraph, a modern and well-known device in law enforcement, was utilized for this experiment. This high-precision equipment allows the simulta-

cardiac, activitatea electrodermală (conductivitatea pielii), ritmul respirator și tensiunea arterială. Acest echipament, de înaltă precizie, a fost configurat pentru a înregistra reacțiile fiziologice în timp real, în timpul expunerii subiectului la stimuli vizuali specifici.

Setul de stimuli vizuali și procedura

Imaginile utilizate au fost selectate cu atenție pentru a reflecta circumstanțele relevante ale infracțiunii. Acestea au inclus:

- Fotografii ale locului sechestrării;
- Obiecte identificate ca fiind implicate în infracțiune (de exemplu, arma folosită);
- Mijloace de transport asociate incidentului;
- Fotografii ale persoanelor implicate, inclusiv ale infractorului.

Imaginile au fost prezentate într-o succesiune bine determinată, iar fiecare imagine a fost afișată pentru un timp suficient pentru a declanșa potențiale reacții fiziologice. Pauze scurte au fost incluse între seturile de imagini pentru a permite subiectului să se relaxeze, evitând astfel efectele cumulative ale stresului.

Subiectului i s-a cerut să urmărească imaginile afișate pe monitor, fără a oferi răspunsuri verbale. În schimb, reacțiile sale fiziologice au fost monitorizate în timp real de către poligraf, iar datele obținute au fost stocate pentru o analiză ulterioară.

Reacțiile psihofiziologice observate

Pe baza datelor înregistrate, s-a constatat că imaginile relevante pentru circumstanțele infracțiunii au generat reacții fiziologice semnificative, cum ar fi o creștere bruscă a ritmului cardiac, o activitate electrodermală intensificată și modificări în ritmul respirator. Aceste răspunsuri au fost comparate cu cele generate de imaginile neutre sau irelevante, diferențele fiind considerabile.

De exemplu, atunci când subiectului i s-a arătat o fotografie cu arma folosită în infracțiune, ritmul cardiac a crescut instantaneu cu aproximativ 20%, iar conductivitatea pielii a înregistrat o variație semnificativă. Acest tip de răspuns indică o asociere emoțională puternică a subiectului cu stimulul vizual.

Compararea metodei bazate pe stimuli vizuali cu întrebările verbale

Un obiectiv important al acestui studiu a fost să analizeze diferențele dintre utiliza-

neous monitoring of multiple physiological parameters, including heart rate, electrodermal activity (skin conductivity), respiratory rate, and blood pressure. The device was configured to record physiological responses in real-time during the subject's exposure to specific visual stimuli.

The Set of Visual Stimuli and Procedure

The images used were carefully selected to reflect the relevant circumstances of the crime. These included:

- Photographs of the location where the confinement took place;
- Objects identified as being involved in the crime (e.g., the weapon used);
- Means of transportation associated with the incident;
- Photographs of individuals involved, including the perpetrator.

The images were presented in a well-determined sequence, with each image displayed for a sufficient duration to elicit potential physiological reactions. Short breaks were incorporated between image sets to allow the subject to relax, thereby avoiding the cumulative effects of stress.

The subject was instructed to observe the images displayed on the monitor without providing verbal responses. Instead, their physiological reactions were monitored in real time by the polygraph, and the data collected was stored for subsequent analysis.

Observed Psychophysiological Reactions

Based on the recorded data, it was found that images relevant to the circumstances of the crime generated significant physiological reactions, such as a sudden increase in heart rate, intensified electrodermal activity, and changes in respiratory rhythm. These responses were compared to those elicited by neutral or irrelevant images, with considerable differences observed.

For example, when the subject was shown a photograph of the weapon used in the crime, their heart rate increased instantly by approximately 20%, and skin conductivity exhibited a significant variation. This type of response indicates a strong emotional association of the subject with the visual stimulus.

Comparison of the Visual Stimuli Method with Verbal Questioning

An important objective of this study

rea imaginilor vizuale și metodele tradiționale, bazate pe întrebări verbale. Testele clasice poligraf implică întrebări structurate, concepute pentru a provoca reacții fiziologice prin activarea procesării cognitive și emoționale a subiectului. Cu toate acestea, întrebările pot fi influențate de interpretări greșite, bariere lingvistice sau dificultăți de comunicare.

În comparație, imaginile vizuale oferă o prezentare clară și uniformă a stimulilor, eliminând posibilitatea unor interpretări diferite. Acest lucru este deosebit de util în situațiile în care subiectul nu vorbește fluent limba utilizată de examinator sau atunci când formulările întrebărilor pot genera ambiguități.

Analiza datelor a arătat că, în cazul imaginilor relevante pentru circumstanțele infracțiunii, răspunsurile fiziologice au apărut mai rapid decât în cazul întrebărilor verbale. Acest rezultat sugerează că imaginile declanșează reacții emoționale imediate, fiind procesate mai direct de către creier, fără nevoia de decodificare verbală. De exemplu, prezentarea unei fotografii a infractorului a generat o creștere instantanee a ritmului cardiac, în timp ce o întrebare verbală referitoare la aceeași persoană a produs un răspuns mai puțin intens și mai lent.

Totuși, metoda vizuală nu este lipsită de limitări. Spre deosebire de întrebările verbale, care permit clarificări sau detalii suplimentare, imaginile nu oferă context sau explicații adiționale. Prin urmare, cele două metode ar trebui considerate complementare, mai degrabă decât alternative. Integrarea imaginilor în testele clasice ar putea aduce beneficii semnificative, crescând precizia și relevanța rezultatelor.

Reacțiile întârziate și semnificația acestora

Un fenomen interesant observat în cadrul testării a fost apariția unor reacții întârziate, manifestate la scurt timp după expunerea la imagini. Aceste răspunsuri, care includeau creșteri lente ale ritmului cardiac și activității electrodermale, sugerează reactivarea emoțională a subiectului. Literatura de specialitate indică faptul că aceste reacții sunt frecvente în cazul persoanelor care au trecut prin experiențe traumatice.

De exemplu, o fotografie a locului unde a avut loc sechestrarea a determinat o creștere

was to analyze the differences between using visual images and traditional methods based on verbal questioning. Classical polygraph tests involve structured questions designed to provoke physiological reactions through the activation of the subject's cognitive and emotional processing. However, verbal questions can be influenced by misinterpretations, language barriers, or communication difficulties.

In comparison, visual images provide a clear and uniform presentation of stimuli, eliminating the possibility of varying interpretations. This is particularly useful in situations where the subject does not fluently speak the language used by the examiner or when the phrasing of questions could generate ambiguities.

Data analysis revealed that, for images relevant to the circumstances of the crime, physiological responses appeared more quickly than with verbal questions. This result suggests that images trigger immediate emotional reactions, being processed more directly by the brain without the need for verbal decoding. For instance, presenting a photograph of the perpetrator resulted in an instant increase in heart rate, whereas a verbal question about the same person produced a less intense and slower response.

However, the visual method is not without limitations. Unlike verbal questions, which allow for clarifications or additional details, images do not provide context or explanations. Therefore, the two methods should be considered complementary rather than alternatives. Integrating images into classical tests could yield significant benefits, enhancing the accuracy and relevance of the results.

Delayed Reactions and Their Significance

An interesting phenomenon observed during the testing was the occurrence of delayed reactions, manifesting shortly after exposure to the images. These responses, which included gradual increases in heart rate and electrodermal activity, suggest the subject's emotional reactivation. Specialized literature indicates that such reactions are common in individuals who have experienced traumatic events.

For instance, a photograph of the location where the confinement took place prompted a

progresivă a activității electrodermale la câteva secunde după expunere. Acest tip de răspuns poate reflecta procese de retrăire mentală a evenimentului, declanșate de stimulii vizuali.

Astfel, reacțiile întârziate pot oferi indicii valoroase despre impactul emoțional al imaginilor asupra subiectului, completând analiza reacțiilor imediate. Aceste observații subliniază importanța monitorizării pe termen mai lung a răspunsurilor fiziologice, pentru a surprinde toate dimensiunile reacțiilor subiectului.

Avantajele metodei bazate pe stimuli vizuali

Studiul a identificat mai multe avantaje ale utilizării stimulilor vizuali în examinările poligraf:

- Claritatea stimulilor. Imaginile oferă un stimul uniform și lipsit de ambiguități, reducând riscul de interpretare greșită.

- Impact emoțional direct. Vizualul declanșează reacții rapide și autentice, eliminând timpul necesar procesării verbale.

- Utilitate în cazuri speciale. Metoda este deosebit de valoroasă în contextul barierelor lingvistice sau al dificultăților de comunicare verbală.

- Identificarea reacțiilor ascunse. Reacțiile întârziate și cele involuntare pot dezvălui informații relevante, dificil de obținut prin întrebări verbale.

Limitările metodei

Pe lângă beneficiile evidente, metoda bazată pe stimuli vizuali are și limitări importante:

- Distorsiunea memoriei. Subiecții pot percepe greșit detaliile evenimentelor traumatice, ceea ce poate influența răspunsurile.

- Necesitatea unor protocoale standardizate. Lipsa unui cadru metodologic clar pentru utilizarea imaginilor poate afecta replicabilitatea rezultatelor.

- Influențe externe. Reacțiile fiziologice pot fi influențate de factori care nu au legătură directă cu infracțiunea investigată, cum ar fi experiențele personale anterioare ale subiectului.

Reacțiile emoționale și implicarea lor în analiza psihofiziologică

Reacțiile emoționale declanșate de stimuli vizuali oferă informații valoroase despre legătura subiectului cu evenimentul investigat. Pe parcursul testării, s-a observat că imaginile care includeau elemente-cheie, cum ar fi locul incidentului sau fețele persoanelor implicate,

progressive increase in electrodermal activity a few seconds after exposure. This type of response may reflect mental reliving processes of the event, triggered by the visual stimuli.

Thus, delayed reactions can provide valuable insights into the emotional impact of the images on the subject, complementing the analysis of immediate responses. These observations emphasize the importance of long-term monitoring of physiological responses to capture all dimensions of the subject's reactions.

Advantages of the Visual Stimuli-Based Method

The study identified several advantages of using visual stimuli in polygraph examinations:

- Clarity of stimuli: Images provide a uniform and unambiguous stimulus, reducing the risk of misinterpretation.

- Direct emotional impact: Visual stimuli trigger rapid and authentic reactions, eliminating the time required for verbal processing.

- Utility in special cases: The method is particularly valuable in contexts involving language barriers or verbal communication difficulties.

- Identification of hidden reactions: Delayed and involuntary reactions can reveal relevant information that is difficult to obtain through verbal questioning.

Limitations of the Visual Stimuli Method

Despite its evident benefits, the visual stimuli-based method also has significant limitations:

- Memory distortion: Subjects may misperceive details of traumatic events, which can influence their responses.

- Need for standardized protocols: The lack of a clear methodological framework for using images can affect the replicability of results.

- External influences: Physiological reactions may be influenced by factors unrelated to the investigated crime, such as the subject's prior personal experiences.

Emotional Reactions and Their Role in Psychophysiological Analysis

Emotional reactions triggered by visual stimuli provide valuable insights into the subject's connection to the investigated event. During the testing, it was observed that images featuring key elements, such as the location of

provocau răspunsuri fiziologice intense, indicând o asociere directă cu experiența trăită.

De exemplu, o fotografie a feței presupusului infractor a generat o activitate electrodermală ridicată și o creștere rapidă a ritmului cardiac în primele 10 secunde de la expunere. Acest tip de reacție este considerat o expresie a activării sistemului nervos autonom, care indică o legătură emoțională semnificativă cu stimulul. În schimb, imagini cu peisaje generice sau obiecte fără legătură cu cazul au provocat reacții fiziologice minime.

Acest tip de răspuns demonstrează că imaginile pot activa amintiri sau emoții latente, care, în alte condiții, ar putea să nu fie accesibile prin metode clasice. Monitorizarea acestor reacții permite identificarea unor detalii suplimentare despre implicarea subiectului sau evenimentele trăite, oferind astfel o imagine mai completă pentru investigație.

Specificitatea reacțiilor fiziologice

Analiza datelor colectate a arătat că fiecare tip de reacție fiziologică are propriile caracteristici în funcție de natura stimulului vizual. De exemplu:

Ritmul cardiac a prezentat creșteri rapide și marcate în timpul expunerii la imagini cu elemente personale sau direct legate de infracțiune (ex.: arma utilizată, mijlocul de transport).

Conductivitatea pielii a înregistrat cele mai evidente variații, crescând semnificativ în timpul expunerii la stimuli emoționali puternici, precum fotografia locului de detenție.

Ritmul respirator a arătat perturbări ritmice în cazul imaginilor relevante, indicând o activare emoțională intensă.

Aceste variații pot fi utilizate ca indicatori fiabili pentru a evalua autenticitatea răspunsurilor subiectului și a corela reacțiile cu circumstanțele infracțiunii. În plus, analiza combinată a acestor parametri crește acuratețea rezultatelor, reducând riscul de interpretare greșită.

Aplicații practice ale metodei

Integrarea stimulilor vizuali în examinările poligraf are un potențial semnificativ pentru diverse aplicații criminalistice. De exemplu, metoda poate fi folosită în:

– Identificarea suspectilor. Expunerea la imagini relevante poate ajuta la identificarea implicării emoționale a subiectului în infracțiune.

– Validarea mărturiilor. Reacțiile fizi-

the incident or the faces of individuals involved, elicited intense physiological responses, indicating a direct association with the subject's lived experience.

For instance, a photograph of the alleged perpetrator's face generated heightened electrodermal activity and a rapid increase in heart rate within the first 10 seconds of exposure. This type of reaction is considered an expression of autonomic nervous system activation, signifying a significant emotional connection to the stimulus. Conversely, images of generic landscapes or objects unrelated to the case produced minimal physiological responses.

This type of response demonstrates that images can activate latent memories or emotions, which might otherwise remain inaccessible through traditional methods. Monitoring these reactions enables the identification of additional details about the subject's involvement or experiences, thereby providing a more comprehensive perspective for the investigation.

Specificity of Physiological Reactions

The analysis of collected data revealed that each type of physiological reaction exhibits distinct characteristics depending on the nature of the visual stimulus. For example:

Heart rate: Showed rapid and pronounced increases during exposure to images featuring personal elements or directly related to the crime (e.g., the weapon used, the means of transport).

Skin conductivity: Displayed the most noticeable variations, with significant increases during exposure to emotionally intense stimuli, such as photographs of the detention site.

Respiratory rhythm: Exhibited rhythmic disturbances in response to relevant images, indicating intense emotional activation.

These variations can be used as reliable indicators to evaluate the authenticity of the subject's responses and correlate the reactions with the circumstances of the crime. Moreover, the combined analysis of these parameters enhances result accuracy, reducing the risk of misinterpretation.

Practical Applications of the Method

Integrating visual stimuli into polygraph examinations holds significant potential for various criminalistic applications. For example, the method can be used in:

– Suspect identification: Exposure to

ologice autentice pot confirma sau infirma declarațiile subiectului.

– Depistarea simulărilor. Lipsa reacțiilor emoționale la imagini relevante poate indica o tentativă de simulare sau disimulare.

În cadrul investigațiilor criminalistice, această metodă ar putea fi utilizată pentru a complementa alte tehnici, precum interogatoriile clasice sau analiza comportamentală. Utilitatea sa este evidentă în cazuri complexe, unde metodele tradiționale nu oferă suficiente informații.

Observații suplimentare

Pe parcursul testării, s-a constatat că subiectul manifesta reacții mai puternice la stimulii vizuali care implicau detalii personale sau contextuale cu care avea o legătură directă. Aceasta sugerează că personalizarea setului de stimuli vizuali este esențială pentru obținerea unor rezultate relevante.

Un alt aspect important a fost durata optimă de expunere a imaginilor. Rezultatele au arătat că o durată de aproximativ 10-15 secunde pentru fiecare imagine este suficientă pentru a declanșa reacții detectabile, fără a induce oboseală sau efecte de saturație. Pauzele incluse între seturile de imagini s-au dovedit eficiente în menținerea subiectului într-o stare relaxată, permițând monitorizarea continuă a reacțiilor fără interferențe.

În final, considerăm că utilizarea stimulilor vizuali în examinările poligraf reprezintă o completare valoroasă a metodelor tradiționale, oferind examinerilor un instrument suplimentar pentru identificarea reacțiilor psihofiziologice autentice. Studiul a demonstrat că imaginile relevante pentru circumstanțele infracțiunii pot declanșa răspunsuri emoționale și fiziologice mai rapide și mai intense, contribuind astfel la o înțelegere mai profundă a legăturii subiectului cu evenimentul investigat.

Suntem de părere că această metodă este deosebit de utilă în situațiile în care întrebările verbale pot fi limitate de bariere lingvistice sau ambiguități de interpretare. Prin claritatea și impactul direct al imaginilor se pot elimina multe dintre aceste constrângeri, sporind acuratețea și relevanța rezultatelor. Totuși, metoda necesită standardizare și adaptare suplimentară, pentru a fi implementată eficient în practică.

Generalizând, considerăm că integra-

relevant images can help detect the subject's emotional involvement in the crime.

– Testimony validation: Authentic physiological reactions can confirm or refute the subject's statements.

– Detection of simulations: A lack of emotional responses to relevant images may indicate an attempt at simulation or dissimulation.

In criminal investigations, this method could be employed to complement other techniques, such as traditional interrogations or behavioral analysis. Its utility is particularly evident in complex cases where traditional methods fail to provide sufficient information.

Additional Observations

During the testing, it was observed that the subject exhibited stronger reactions to visual stimuli involving personal or contextual details directly related to their experience. This suggests that personalizing the set of visual stimuli is essential for obtaining relevant results.

Another important aspect was the optimal duration for image exposure. The results indicated that a duration of approximately 10–15 seconds per image was sufficient to elicit detectable reactions without inducing fatigue or saturation effects. The inclusion of breaks between image sets proved effective in keeping the subject in a relaxed state, allowing continuous monitoring of reactions without interference.

In conclusion, **we consider** that the use of visual stimuli in polygraph examinations represents a valuable complement to traditional methods, providing examiners with an additional tool for identifying authentic psychophysiological reactions. The study demonstrated that images relevant to the circumstances of the crime can elicit faster and more intense emotional and physiological responses, contributing to a deeper understanding of the subject's connection to the investigated event.

We believe that this method is particularly useful in situations where verbal questions may be limited by language barriers or interpretative ambiguities. Through the clarity and direct impact of images, many of these constraints can be eliminated, enhancing the accuracy and relevance of results. However, the method requires further standardization and adaptation to be effectively implemented in practice.

Generalizing, **we consider** that the inte-

rea stimulilor vizuali în cadrul examinării poligraf nu ar trebui să fie văzută ca o alternativă la metodele tradiționale, ci ca o componentă complementară. Această abordare mixtă, care combină întrebările verbale și imaginile vizuale, poate îmbunătăți semnificativ precizia și fiabilitatea testelor poligraf, oferind o perspectivă mai complexă asupra reacțiilor subiectului.

gration of visual stimuli into polygraph examinations should not be viewed as an alternative to traditional methods but as a complementary component. This hybrid approach, combining verbal questions and visual images, can significantly improve the precision and reliability of polygraph tests, offering a more comprehensive perspective on the subject’s reactions.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Benjamin C. Glassman, Matt Wagner, Colin R. Jennings. Economic Espionage and Theft of Trade Secrets. National Law Review, Volume XII, Number 55, February 24, 2022.
2. Bailouts and the Potential for Distortion of Federal Criminal Law: Industrial Espionage and Beyond, 86 TULANE LAW REVIEW 1017 (2012).
3. „United States v. Williams.” Oyez, www.oyez.org/cases/2007/06-694. Accesat: 27 Dec. 2022.
4. Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия, Издательство «Алетей», 1999.
5. Tudor Osoianu, Iurie Odagiu, Dinu Ostavciuc, Constantin Rusnac, Tactica acțiunilor de urmărire penală. Chișinău: editura „Cartea Militară”, 2020.
6. International Journal of Critical Infrastructures, vol. 1, nr.1/2004.
7. Communication from the Commission of 12 December 2006 on a European Programme for Critical Infrastructure Protection [COM(2006) 786 final. Official Journal C 126 of 7.6.2007]
8. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?ri=CELEX:32008L0114&from=CS>, vizitat: 04.01.2023

Despre autori:

Iurie ODAGIU,
*doctor în drept, conferențiar universitar,
prim-prorector pentru studii și management
al calității al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>
e-mail: criminalistic@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2474-5299*

Andrei LUNGU,
*doctorand,
master în drept, master în psihologie,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
poligrafolog,
e-mail: andrei.lungu@mai.gov.md
ORCID ID: 0000-0003-0214-828X*

About the authors:

Iurie ODAGIU,
*PhD, associate professor,
First Vice-Rector for studies
and quality management of the
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: criminalist@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-2474-5299*

Andrei LUNGU,
*PhD student,
master in law, master in psychology,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
polygraph examiner
e-mail: andrei.lungu@mai.gov.md,
ORCID ID: 0000-0003-0214-828X*